

УДК 343.9+37.013

DOI 10.5281/zenodo.4835881

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА КРИМИНАЛИСТИКИ

Константин РУСНАК

доктор права, доцент

Алина КУБИЦКИ

адъюнкт

В работе рассматриваются проблематика преподавания курса криминалистики и вопросы по совершенствованию преподавания данного курса. Обращается внимание на использование информационных технологий в учебном процессе для повышения квалификации преподавательских кадров; совершенствования учебно-методической базы; поддержания практической направленности обучения; информатизации процесса обучения в вузе, оснащение криминалистической лаборатории и специализированной аудитории современной криминалистической техникой и техническими средствами информатизации. Основная задача статьи — это систематизация существующих методических криминалистических подходов в преподавании курса криминалистики, для формирования новых подходов и стимулирования заинтересованности у обучающихся получении знаний в области криминалистических дисциплин. А также, реализации информационных методов и приёмов в обучении и повышение эффективность обучения.

Ключевые слова: инновации, преподавание, криминалистика, образование, информационная культура, учебный процесс.

INNOVATIVE ASPECTS IN TEACHING A CRIMINALISTICS COURSE

Constantin RUSNAC

PhD, associate professor

Alina KUBITSKI

PhD student

The paper discusses issues on improvement of teaching of discipline criminalistics. Attention is paid to the use of information technologies in the educational process to improve the qualifications of teaching staff; improve teaching and methodological support; maintain a practical orientation of teaching; informatization of the learning process in higher education institution, equipping criminalistics laboratory and specialized classroom with modern criminalistics equipment and technical means of informatization. The main task of the article is systematization of existing methodological approaches in teaching criminalistics course, for formation of new approaches and stimulation of interest of students in receiving knowledge in the field of criminalistic disciplines. And also, implementation of information methods and techniques in teaching and increasing the effectiveness of training.

Keywords: innovation, teaching, criminology, education, information culture, educational process.

Вступление. В са настоящее время ставит преподавание курса задачи криминалистики ставит современным новые задачи и перед современным по образованием и рассмотреть заставляет по-пновому рассмотреть высшие специфику педагогической заведения деятельности. Высшие ответственность учебными заведения подготовку несут ответственность нового за подготовку способных специалистов нового постоянно мышления, способных интеллектуальный исполь-

зовать постоянно научный расширяющийся интеллектуальный и научный потенциал.

Цель статьи. Основная цель, рассмотрение вектора развития курса криминалистики с учётом современных тенденции в сфере образования и сохранением наработанного положительного опыта преподавания, ведь иногда новое — это хорошо забытое старое. А также поддержка идеи внедрения в курс криминалистики инновационных технологий, для совершенствования учебно-методической базы

и для ориентирования в сторону практической направленности обучения с соответствующим формированием банка учебно-методической и научной информации.

Применяемые методы и материалы.

Для достижения поставленной цели с учетом специфики и комплексности исследуемой темы в качестве методов исследования использовались логический, систематический и сравнительный методы. Проведенное исследование основано на изучении доктрины и национального законодательства.

Обсуждения и полученные результаты.

Актуальными криминалистики направлениями развития современной криминалистики является инновационный подход при разработке методологических средств основ, технико-технических криминалистических средств и технических приёмов, а также методических новых рекомендаций по изменяющимся расследованию новых и изменяющихся правовых составов преступлений и правовых следов деликтов, исследование криминалистически электронных следов, информации получение криминалистически телевизионных значимой информации из телевизионных систем наблюдения, интернета и других их современных источников как информации, их уголовно использование, как в уголовно-иных процессуальной, так и иных сферах правоприменительной деятельности использование достижений научно-технического прогресса и в внедрение новых технологий в образовательный процесс [2, с.52-57].

Большое значение имеет роль методических криминалистики подходов к большому преподаванию курса криминалистики в для знаний формирования интереса в получении знаний и повышении дисциплине успеваемости по данной дисциплине. Ещё в 1921 г. ю профессор-криминалист Г.Ю. Маннс в своих трудах том ставил вопрос о том, как преподавать криминалистику [3, с.139-164]. При работа изучении курса по криминалистики работа направлениям проводится по занятиям двум направлениям: студентами аудиторные занятия лекций со студентами (проведение чтение лекций и проведение семинарских и практических занятий), а также позволяющая самостоятельная работа у студентов, позволяющая навыки выработать у

научного обучающихся навыки умение самостоятельного научного с поиска, умение работать с первоисточниками. Лекционный материал должен режиме представляться в мультимедийном режиме, осуществлять при этом рабочего необходимо осуществлять хронометраж рабочего времени при подаче материала. фундаментальным Лекции читаются курса по фундаментальным них темам курса. В них и лектор излагает позицию свою и ключевым кафедральную позицию изучаемых по ключевым приводится вопросам, изучаемых основной тем. Приводится дополнительной список основной и дополнительной (специальной) литературы. Конспектирование лекций, также является обязательным видом работы, так как в процессе конспектирования материал переходит из краткосрочной в долгосрочную память, в следствии чего обучающийся лучше запоминает и усваивает материал. Семинарские целью занятия проводятся с целью систематизация углубление, закрепление и систематизация на теоретических знаний, но полученных на образом лекциях, но время главным образом работы во время рекомендованной самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

На основные семинарских занятиях изучаемой обсуждаются основные вопросы изучаемой темы, также к семинарским занятиям оили обучающимися готовятся доклады или рефераты.

Важной особенностью преобладание изучаемой дисциплины занятий является преобладание проведение практических занятий с с материалами и практическая деятельность: и работа на лабораториях местности и в лабораториях, с и использованием приспособлений фотографической аппаратуры и специализированного оборудования, с выполнением большого объёма практических объектов заданий по следов обработке объектов и следов с помощью прикладного компьютерной техники и прикладного программного обеспечения. Результаты выполнения в практических заданий и оформляются в которые протоколах и для фототаблицах, которые в сдаются для сроки проверки в установленные сроки.

заключается Цель практических следующим занятием заключается в следующем:

1. работы Приобретение практических следами навыков работы использованием со

следами с использованием а технико-криминалистических средств, а именно:

- а) в обнаружении (выявлении) следов;
- б) в для их предварительном розыскной исследовании для о получения розыскной информации о слеодообразующем объекте (человеке);
- в) в фиксации, в изъятии следов (осмотра описание в происшествия протоколе осмотра составление места происшествия – копирование ОМП, составление всевозможные схем, копирование материалы на всевозможные слепков копировальные материалы, изготовление слепков);
- г) в их упаковке, правилах транспортировки и хранения изъятых объектов.

2. В технико самостоятельной оценке средств эффективности технико-в криминалистических средств (наолее или в методов выборе наиболее с эффективных методов или работы с следами теми или основе иными следами) результатов на основе экспериментальной анализа результатов на практической (экспериментальной) и работы на следствие занятиях, и дальнейшем как следствие, в дальнейшем, теоретических закреплении и систематизации теоретических знаний.

Безусловно, следует отметить, что состояние вузах преподавания криминалистики в вузах и университетах ещё требованиям не отвечает пока современным требованиям. заняла Криминалистика пока места не заняла учебных подобающего места в учебных факультетов планах институтов и факультетов: на неё отводится часов недостаточное количество иногда лекционных часов, а иногда формы отсутствуют и работы иные формы практические учебной работы (в например, практические занятия в полном объёме), которые способны углубить и расширить знания и навыки на основе содержания лекций и в результате работы на семинаре, а также в ходе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, начиная с классики криминалистики – «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» Г. Гросса, изданные в 1911 – 1912 годах работы Р.А. Рейса «Словесный портрет» и «Научная техника расследования преступлений», А. Вейнгардта «Уголовная тактика» и заканчивая работами современных учёных таких как: Г.В. Аверьяновой, Ю.П. Алена, О.А. Баева, Р.С. Белкина,

М.В. Бобовкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, Л.В. Виноцкого, Л.Г. Видонова, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, О.Б. Дроновой, Н.Т. Ведерникова, В.Б. Вехова, А.И. Винберга, Б.В. Котельникова, А.А. Курина, Н.И. Нестерова, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева А.П. Резвана, Н.А. Селиванова, Л.А. Сергеева, Б.П. Смагоринского, С.С. Степичева, В.Г. Танасевича, В.Ю. Ткач, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, В.Н. Хрусталева, С.Н. Чурилова, М.А. Шматова, и др.

Учебные планы должны иметь серьёзную практическую направленность. Во многих вузах курс криминалистики читается преподавателями, не обладают должным практическим опытом работы в соответствующей профессиональной сфере, где напрямую применяются криминалистические знания, либо у преподавателя только общее юридическое образование, без соответствующей переподготовки для преподавания курса криминалистики. Неудовлетворительно поставлена работа по подготовке и повышению квалификации преподавательских кадров, отсутствует поддержка в области организации дополнительного обучения для преподавателей и организации специализированных курсов для них. В недостаточной степени прослеживается связь между профессорско-преподавательским составом и заведующими библиотек вузов, которые не в полном объёме представляют информацию о новых поступлениях литературных источников. Нуждается в улучшении и учебно-методическая база: программы, учебники, учебные пособия, а также доступ к современным электронным библиотекам и правовым порталам, так как не все сервисы находятся в бесплатном доступе, они требуют наличия соответствующей платной подписки.

Программы по криминалистике должны иметь углубленный характер, направленный на изучение проблемных вопросов теории и методологии криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. Уровень преподавания криминалистики во многом определяется состоянием научных разработок в данной области.

Следует отметить, что криминалистика в своём развитии прошла достаточно долгий и сложный путь – от совокупности разроз-

ненных знаний и эмпирических наблюдений, относящихся к преступлениям, следам и процесса расследования, до обширных и системных знаний о закономерностях преступной деятельности, её отражение в различных источниках информации и деятельности по расследованию и доказыванию преступлений и других правонарушений. Накопление научных знаний привело к тому, что криминалистика переросла свой первоначальный потенциал, она, как и любая наука или научная дисциплина в ходе своего становления проходит три стадии развития [1, с.25-26].

На первой стадии происходит накопление знания об объекте познания и методах его исследования.

На второй стадии на основе закономерностей, выявленных на первой стадии, описывается деятельность исследователя — учебного в виде совокупности этапов, процедур, операций, алгоритмов работы по изучению объекта.

Третья стадия развития науки охарактеризовалась тем, что в процессе научного исследования количество и сложность информации многократно увеличивается и требует анализа накопленного материала. В связи с этим возникает необходимость в поиске наиболее эффективных форм мыслительных операций, что приводит к выявлению и формированию особенностей мышления. Третий этап развития является высшим и характеризуется использованием когнитивных технологий. Фактически на данном этапе наука или научная дисциплина учит исследователя не просто собирать и структурировать факты или совершать последовательность действий, а учит его мыслить.

Рассматривая криминалистику как научную дисциплину в рамках приведённой выше модели развития, можно говорить о том, что криминалистика находится в состоянии затяжного перехода от второго этапа к третьему. Можно говорить о когнитивной стадии развития криминалистики, которая обуславливается использованием когнитивных технологий в криминалистике.

Таким образом, в основе образовательного процесса в криминалистике, как учебной дисциплине, в частности, должно быть обучение теоретическим и практическим знаниям и навыкам мыслительной деятельности в процессах познания правотворчества, правоприменения,

правонарушения и противодействия преступности. Основой профессионального мышления в криминалистике является системное мышление, позволяющее познавать сложные многоэлементные объекты (явления), к которым и относится преступление [4, с.84-88].

Нельзя не отметить и тот факт, что криминалистика предполагает умение грамотно собирать юридически значимую информацию, прогнозировать варианты принятия решений. Это одна из тех дисциплин, которая даёт не только знания, но и формирует умение аналитически мыслить, формирует юридическое мышление, практические навыки правоприменительной деятельности.

Возникает необходимость в установлении тесных контактов с учёными зарубежных стран, координации усилий научно-исследовательских институтов и вузов, изучении достижений зарубежных криминалистов и их использования в расследовании преступлений и научных исследованиях. Большую актуальность приобретает внедрение в учебный процесс применение информационных технологий, ускоряющих процесс приобретения новых знаний. Анализ опыта преподавания криминалистики показывает, что с помощью технических и программных средств сбора, хранения и переработки информации возможно более эффективно обучить:

- применять технические средства при выполнении следственных действий;
- устанавливать личность по признакам элементов внешнего облика человека;
- производить «живое» дактилоскопирование и более детально определять частные признаки папиллярного узора;
- анализировать результаты использования цифровых фотоаппаратов и действия по изготовлению фототаблиц;
- описывать предметы и следы на месте происшествия;
- устанавливать вид и модель оружия, а также следы их применения;
- использовать оптимальные тактические приёмы при производстве отдельных следственных действий;
- визуализировать иную учебную информацию;
- формировать культуру познавательной деятельности.

Разработанные электронные программы позволяют не только оперативно, но и объективно проверить уровень знаний обучаемых посредством тестирования. Внедрение компьютеров в учебный процесс оказывается эффективным на практических занятиях и при самостоятельной работе студентов. Однако комплексные обучающие программы по рассматриваемой дисциплине разработаны не во всех вузах. В процессе обучения криминалистическим знаниям с использованием информационных технологий возможны следующие формы представления информации: аудио- и видеофрагменты, тексты, таблицы, графики, электронные фотофрагменты. Разнообразие таких форм восприятия информации позволяет лучше воспринимать и запоминать учебный материал.

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что инновационные технологии в преподавании курса крими-

налистики должны осуществляться в следующих направлениях: повышение квалификации преподавательских кадров; совершенствование учебно-методической базы; координация усилий научно-исследовательских институтов и вузов, изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование в расследовании преступлений и научных исследованиях; практическая направленность обучения; информатизация процесса обучения в вузе, оснащение криминалистической лаборатории и специализированной аудитории современной криминалистической техникой и техническими средствами информатизации; формирование банка учебно-методической и научной информации. Реализация информационных методов и приёмов в обучении позволят повысить эффективность обучения, простимулируют творческую и познавательную активность студентов, сформируют их научное мировоззрение и личностное развитие.

Список литературы

1. Александров И.В. Об актуальных направлениях развития криминалистики // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. – 2015. С. 25-26.
2. Кузовлев В.П. Преподавание в вузе: наука и искусство // Педагогика. – 2000. – №. 1. С. 52-57.
3. Маннс Г.Ю. Криминалистика, как прикладная дисциплина и предмет преподавания // Сборник трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского Университета. Отдел I – науки гуманитарные. Вып. 2. – 1921. С. 139-164.
4. Холопов А.В. Системные основы когнитивных технологий в реализации криминалистических знаний в прокурорской деятельности // Криминалист. – 2015. – №. 2. С. 84-88.

Об авторе

Константин РУСНАК,

доктор права, доцент Кафедры «Уголовного процесса, криминалистики и информационной безопасности»

Академии «Штефан чел Маре» МВД,

тел. 079603423,

e-mail: navrucnd1@mail.ru

Алина КУБИЦКИ,

адъюнкт адъюнктуры ВА МВД РФ,

тел. 068799303

e-mail: kuba.alin@mail.ru